

“Ситуация в практике формирования конфликтологической культуры у учащихся общеобразовательной школы”

Худайбердиев Ойбек Гафурович

gafurovichoybek@gmail.com

Независимый исследователь (PhD) Чирчикского государственного педагогического университета

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы педагогических конфликтов, конфликтных ситуаций, а также говорится о существующих препятствиях и недостатках в развитии конфликтологической культуры у учащихся общеобразовательных школ.

Ключевые слова: конфликт, педагогические конфликты, учитель-ученик, конфликтные ситуации, конфликтная культура, конфликтоген.

В мире проводится ряд научных исследований по развитию социальной компетентности и формированию конфликтологической культуры учащихся общеобразовательных школ на основе инновационных подходов. При этом совершенствуется практико-технологическая система подготовки учащихся к эффективному общению путем определения мотива аффилиации, выяснения педагогико-психологических основ управления своими эмоциями и поведением на основе рефлексивного подхода. Особую актуальность приобретает развитие общекультурной компетентности учащихся.

Известно, что глобальные изменения в различных сферах жизни современного общества (экономической, политической, культурной, духовной), а также быстрый рост научно-технического прогресса оказывает огромное влияние на современного человека. Образ жизни в обществе заметно усложнился. Поэтому количество конфликтных ситуаций, с которыми сталкивается современный человек существенно возросло. В эпоху глобального социально-экономического и высокотехнического развития защитным фактором для современного человека служат знания, умения и навыки в области конфликтологии.

Из результатов анализов различных исследований конфликтной культуры можно сделать вывод, что конфликтная культура должна рассматриваться как важная составляющая общей культуры (профессиональной, психологической, корпоративной).

Педагогические конфликты являются неотъемлемой частью и структурой педагогической деятельности каждого ученика и педагога, и педагог должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в области теории и практики педагогических конфликтов, а также конфликтологической компетентностью и конфликтологической культурой.

Социологические исследования показывают, что 63% учителей используют тактику самозащиты в учебных конфликтах в школе, а 24% учителей используют тактику давления или победы над другой стороной с помощью безразличия. Однако каждый третий учитель общего образования отметил, что у него не сформировано отношение к педагогическим конфликтам. Около 80% педагогов отметили, что их знания, умения и квалификация по теории и практике педагогических конфликтов не развиты в полной мере на профессиональном уровне. Однако такая ситуация не означает, что различные конфликты, возникающие сегодня в общеобразовательных школах, остаются нерешенными. Фактически все педагоги проявляют инициативу по разрешению педагогических споров и конфликтных ситуаций самостоятельно. При этом источником знаний и умений служат собственный жизненный опыт, беседы с коллегами, основы народной педагогики и примеры народного творчества. Более

конструктивное регулирование может быть обеспечено за счёт использования научных знаний в области конфликтологии. И здесь важно отметить, что педагог должен обладать такими знаниями, чтобы в возникших конфликтных ситуациях уметь правильно разрешать их, доводить их до логического конца, что положительно скажется не только на взаимоотношениях между конфликтующими, но и отразится на эффективности его педагогической деятельности.

При этом в конфликтах «учитель-ученик» учителем используются более репрессивные методы, чем упомянутое выше «детско-дружественное отношение». 77% преподавателей используют метод применения различных мер в конфликтных ситуациях по отношению к ученикам. Конечно, этот метод очень эффективен и очень полезен для сохранения репутации учителя. Однако в социализации ребенка этот метод использует не только педагог, но и все лица, соприкасающиеся с ребенком. В результате в конфликтных ситуациях ребенок с «пренебрежением» или «страхом» реагирует на применяемые к нему меры и действия. Данная ситуация может оказать негативное влияние на школьника и является фактором, мешающим доверительному отношению ребенка к окружающим его людям. Для решения возникшей проблемы необходимо уметь индивидуально работать с учеником, уметь находить точки соприкосновения, уметь адекватно понимать причины конфликта, глубоко уважать личность ребенка, использовать более демократичный, а не авторитарный метод.

Также в ходе исследования были проанализированы типичные трудности в процессе изучения причин конфликтов, возникающих в педагогическом процессе. Сделан вывод о необходимости выявления и устранения проблем, связанных с установлением коммуникации между учителем и учеником. Это показало, что, во-первых, это связано с недостаточными знаниями педагогов по налаживанию эффективного общения, а во-вторых, с недостаточными навыками оказания коммуникативного воздействия. Установлено, что недостаточная компетентность педагогов по эффективной организации деятельности по достижению и укреплению взаимопонимания с обучающимися в различных ситуациях отрицательно влияет на эффективность воспитательной работы (см. таблицу 1.).

Анализ сложных ситуаций, возникающих при установлении взаимоотношений между учителем и учеником.

№	Причины	Процентные показатели
1.	Связано с педагогико-психологической адаптацией к процессу перехода в следующий (высший) класс;	15
2.	Трудности в освоении учебных предметов;	19
3.	Проблемные ситуации, связанные с регулярными прогулами;	16
4.	Проблемы вовлечения учащихся с тяжелым воспитанием в процессы урока;	14
5.	Непонимания, связанные с взаимоотношениями между учителем и учениками;	13
6.	Проблемы, связанные с воспитательным влиянием проблемных учащихся.	23

Без глубокого и ясного осознания сути конфликта, возникающего в образовательном процессе, устранить его действительно невозможно. То есть необходимо проанализировать

конфликтогенные факторы, вызвавшие сложившуюся ситуацию. Конфликтогенными факторами могут быть действия, усилия, слова, общение и безразличие, которые могут привести к конфликту. Четкое представление сущности конфликтогенных факторов служит пониманию природы конфликта. Чтобы понять природу конфликта, необходимо найти ответ на то, что его вызвало. Знание причин конфликта создает основу для его прекращения. То есть, выявив причины возникновения конфликта, можно будет оценить эти причины одинаково и соразмерно, справедливо в интересах сторон, для преодоления конфликта.

Таким образом, педагогические конфликты являются неотъемлемой частью и структурой педагогической деятельности каждого педагога, и педагог должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в области теории и практики педагогических конфликтов, а также конфликтологической компетентностью и конфликтологической культурой.

Рекомендуемый состав компонентов конфликтологической культуры учащихся не является универсальным, он может дополняться и пересматриваться. В частности, культуру мышления, воображения и эмоций можно объединить в когнитивно-эмоциональную культуру. Отдельно можно выделить рефлексивную культуру. Конфликтологическая культура должна целенаправленно развиваться в образовательном процессе через систему задач контекстного типа. Результаты теоретического и практического анализа в полной мере подтвердили, что проблема конфликтов, педагогических конфликтов и их сущности является одной из проблем, приобретающих особую актуальность в области педагогики, психологии и управления.

Литература

1. Абдуллаева Ш.А., Розиева Д.И. Педагогика диагностика и коррекция. Т. «Университет», 2019. -236 с.
2. Ансупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С. 38.
3. Ахмедова М. Педагогик конфликтология. – Т.: ТДПУ, 2014. – 180
4. Воронин Г. Л. Конфликты в школе // Ж. Социологические исследования. – М.: 1994, № 3. – С. 94.
5. Гостев В.А., Соснин В.А., Степанов Е.И. На путях становления отечественной конфликтологии // Психологический журнал. – М.: 1996. №2. – С. 114.
6. Т. Рыскиев. “Баркамол авлод орзуси” // Ответственный за издание: Разработчики: Ш. Курбанов, Х. Саидов, Р. Ахлиддинов. - Т.: Издательско-полиграфический концерн «Шарк», 1999. - 184 с.
7. Шацкий С. Т. Школа для детей или дети для школы [Электронный ресурс].–Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/galag/33.php (дата обращения: 01.11.2016).